

Una villa marittima tardo-antica presso Cala San Nicola (Favignana)?

Giorgio di Carlo

Abstract

L'articolo esplora la storia e le ricerche archeologiche a Favignana. Cala San Nicola, uno dei più antichi insediamenti, è esaminata per le sue trasformazioni nel tempo, dal culto cristiano in età tardo-antica alla successiva estrazione di calcarenite. Si analizzano le evidenze archeologiche, incluse strutture ipogeiche, aree sepolcrali e impianti di salagione, che testimoniano l'importanza economica e culturale dell'isola tra il IV e VI secolo d.C., in connessione con il Mediterraneo e il Nord Africa. Questo lavoro si focalizza particolarmente sull'analisi del complesso di ambienti denominato "Bagno delle Donne", interpretato come una peschiera, coesistente con un impianto alieutico ed associato ad una probabile villa marittima tardo-antica

Introduzione e storia delle ricerche

Cala San Nicola si trova a nord-est del centro abitato di Favignana e risulta essere uno dei più antichi insediamenti dell'isola (fig. 1).

Fig. 1 Cala San Nicola con localizzazione dell'area oggetto di studio. Stralcio dell'IGM 125.000. Foglio 256 I NO (da CATALOGO METADATI - Geoportale MASE - Geoportale)

Stando a quanto scrive M. Gallitto: “secondo alcuni studiosi intorno al III sec d.C. una piccola comunità di cristiani greci avrebbe trasformato una grotta in luogo di culto dedicato a San Nicolò¹”. Il toponimo San Nicola, assegnato al litorale e alla contrada omonima, permette di supporre, dunque, la presenza di un culto dedicato a San Nicola, santo di origine orientale. Cala San Nicola risulta rovinata dai segni di cava praticati nel Novecento. Infatti, l'isola è costituita da tenere arenarie², il cui materiale, a partire dal 1437³ e fino al secolo scorso, è stato una delle principali forme di

¹ GALLITTO 2018, p. 138.

² MANNINO-RUSSO 2017, p. 17.

³ MAURICI 1999, p. 84.

sostentamento per gli isolani, poiché una volta tagliato in blocchi regolari, era utilizzato come pietra da costruzione locale ed esportato a Trapani e nel Nord Africa. Dunque, in epoca antica la morfologia della costa doveva apparire diversa, poiché l'estrazione nel Novecento è avvenuta senza alcuna pianificazione, al punto che, in alcune zone, il primitivo piano di campagna è stato abbassato fino al livello del mare⁴. Inoltre, la tenera arenaria di cui è costituita l'isola è servita ai primi abitanti di Favignana per ricavare delle abitazioni trogloditiche. Non a caso l'attuale paese sorge su un preesistente impianto, in parte ipogeo⁵, nei pressi dell'antico forte San Giacomo, oggi coperto dal palazzo Florio. L'uso di cavità ipogee come abitazioni è testimoniato da un passo di F. Pugnatore nella sua *Historia di Trapani*: “*Dell'abitazione della Favognana manifesta fede ci mostrano le vestigia di due casali di quattro strade per uno, dritte, et accanto del litto nella nativa pietra altamente incavate, e quindi e quindi di varie riquadrate grotte guernite: le quali son l'una appresso dell'altra ordinatamente disposte, e tutte parimente da finestre illuminate, che nel proprio sasso sono, insieme con esse grotte, intagliate, le quali invece di case servivano. Laonde essi casali sono da' moderni grotte comunemente chiamate*”⁶. In realtà, l'attuale aspetto spoglio di Favignana non è coerente con il paesaggio naturale antico. Infatti, Al-Idrisi nel XII secolo ricordava l'isola per il suo legname e segnalava la presenza di pozzi di acqua dolce. Ancora in età moderna, nel 1640 l'isola era definita “*abondante di legna e d'acqua*” e dotata di una “*selva copiosissima di legname*”⁷. Sappiamo che i boschi di Favignana erano abitati da specie selvatiche, tra cui i cervi. Tale fauna venne decimata dagli equipaggi spagnoli di Pietro Navarro, sbarcati a Favignana nel 1513⁸. Dunque, a differenza dei tempi odierni, Favignana doveva essere ricoperta da boschi, della cui esistenza oggi rimane solamente traccia nel toponimo “*contrada Bosco*”⁹. Ancora nel 1807 T. Monticelli¹⁰ descriveva il paese di Favignana mettendo in evidenza il ricco paesaggio agrario dell'isola: “*L'arte umana, dico, sforzando la sterile natura di questo scoglio, lo ha vestito in qualche luogo di viti; vi ha formati de' frequenti, e piccoli giardini nelle cave, donde traggono il tufo per uso di fabbrica; vi ha introdotti molti orti, scavando de' spessi e larghi pozzi; vi ha sparso gran quantità di fichi d'India, e molti alberi di fichi nostrali; vi ha piantate delle viti di uve dolcissime, fra le quali l'Apiana de' Latini, o sia il Zibibbo di Calabria, o moscadellone tanto gradito alle api; molti melogranati, peschi, ed altri alberi da frutta*”. Oltre all'estrazione della pietra, Favignana ha vissuto principalmente, fino al secolo scorso, della pesca del tonno e della lavorazione delle sue carni, una tradizione che sull'isola è nota a partire da età angioina¹¹ ma che affonda le sue radici in epoca antica come dimostrano le evidenze archeologiche presso Cala San Nicola¹².

⁴ Un fenomeno frequente a Favignana è quello di trasformare le vecchie cave dismesse in giardini all'aperto, denominati dagli abitanti del luogo “*curtigghiolli*”.

⁵ MANNINO-RUSSO 2017, p. 18.

⁶ PUGNATORE 1984, p. 26.

⁷ MAURICI 1999, p. 71.

⁸ MAURICI 1999, p. 71.

⁹ MAURICI 1999, p. 71.

¹⁰ MONTICELLI 1807, p. 3.

¹¹ MAURICI 1999, p. 80.

¹² PURPURA 1985, p. 81-84.

La storia delle prime ricerche archeologiche presso l'isola di Favignana coincide con una scoperta fortuita avvenuta nel 1949 riguardante una serie di raffigurazioni, rinvenute in una grotta naturale a Cala Genovese presso Levanzo¹³. Nell'estate del 1949 F. Minellono, pittrice fiorentina, trovandosi in vacanza sull'isola esplorava, su segnalazione di un pescatore del luogo, una cavità naturale a Cala Genovese, in cui riconosceva una serie di pitture sulle pareti. La Minellono così informava P. Graziosi e I. Bovio Marconi della scoperta che fu resa, per la prima volta, pubblica dal Graziosi in occasione del Primo Congresso Internazionale di Preistoria, tenutosi a Firenze nel 1950. Le prime esplorazioni archeologiche presso le isole Egadi iniziano, infatti, nel 1951, per volontà di J. Bovio Marconi, archeologa e dirigente dell'allora Soprintendenza alle Antichità per le province di Palermo e Trapani. Presso Levanzo furono esplorate le grotte della costa occidentale mentre le esplorazioni a Favignana si concentrarono presso il "Faraglione" o "Montagna Grossa" dove furono esplorate ventidue cavità dall'assistente alla soprintendenza G. Meli ma i risultati non furono proficui come per Levanzo. Scriveva J. Bovio Marconi: *"Purtroppo i risultati di tanta fatica non sono soddisfacenti per l'archeologia come quelli di Levanzo; per quanto anche i risultati negativi costituiscono elementi per la conoscenza archeologica delle Egadi"*¹⁴. Dovranno trascorrere parecchi anni affinché ricomincino ulteriori ricerche di interesse archeologico nelle Egadi. A Favignana, nel 1968, A. Giangrasso, presidente dell'Associazione Speleo-Archeologica Egadi, segnalava all'allora Soprintendenza alle Antichità per le province di Palermo e Trapani, la presenza di alcune cavità ipogee presenti sull'isola. Così, V. Tusa assegnava il compito a G. Mannino, assistente della Soprintendenza, archeologo e discreto conoscitore dell'arcipelago delle Egadi, di effettuare dei sopralluoghi nelle isole di Favignana, per verificare le segnalazioni del gruppo speleo-archeologico¹⁵. A sovrintendere le ricerche fu la dottoressa A. M. Bisi, nominata nel 1968 ispettore alle Antichità Orientali presso la Soprintendenza alle Antichità di Palermo. La Bisi dopo aver acquisito le relazioni delle ricognizioni del Mannino e dopo aver compiuto un personale sopralluogo nell'estate del 1968 sull'isola riassumeva i risultati delle ricerche¹⁶. Ma presto l'interesse per Favignana svanì per salvaguardare altri siti della Sicilia. Scriveva, infatti, il Mannino: *"L'incarico a sovrintendere alle ricerche fu dato alla dottoressa Anna Maria Bisi, fin quando non è subentrato nel 1970 il trasferimento alla sede di Roma che non le ha permesso di conoscere e pubblicare i risultati successivamente acquisiti. La mancanza di personale addetto a sopralluoghi tecnici fece sì che si dovesse abbandonare Favignana per altri luoghi in pericolo di gravi danni e addirittura di estinzione"*¹⁷. Nel 2001 in occasione dei lavori per l'ampliamento del cimitero vennero alla luce nuovi elementi riguardanti la storia di Favignana in età tardo-antica¹⁸. Le nuove ricerche si concentrarono in particolare sull'area sepolcrale ad Est di Cala San Nicola. Ma dovranno passare diversi anni affinché l'interesse scientifico archeologico per le isole Egadi fiorisca nuovamente. Infatti, nel 2017, venne pubblicata "La Carta Archeologica di Favignana" edita da G. Mannino¹⁹ e V. Russo con la collaborazione di N. Bianco e U. Rizza dove venne presentato un quadro d'insieme delle evidenze archeologiche presenti sull'isola.

¹³ CULTRARO 2018, p. 136.

¹⁴ MANNINO-RUSSO 2017, p. 29.

¹⁵ MANNINO-RUSSO 2017, p. 30.

¹⁶ BISI 1968, p. 32.

¹⁷ MANNINO 2017, p. 30.

¹⁸ ARDIZZONE-PEZZINI 2004, p. 1815.

¹⁹ L'archeologo Giovanni Mannino è scomparso nel 2021 all'età di 92 anni.

La motivazione primaria della stesura fu quella di non disperdere quanto acquisito nel corso degli anni successivi al 1968, al fine di consegnare alle future generazioni un'ampia documentazione riguardante il patrimonio storico-archeologico di Favignana.

Favignana in età tardo-antica

In età tardo-antica le isole Egadi risultano dei centri fiorenti, con uno sviluppo economico che in base a fortuite attestazioni numismatiche è possibile datare tra IV e VI sec. d.C.²⁰ Tale ricchezza è testimoniata da un passo di Nepoziano che nel IV secolo d.C. definisce le Egadi come isole “*opulentissimae*”²¹. A Cala San Nicola, nel 2001²², la Soprintendenza di Trapani ha effettuato saggi di limitata estensione, da cui sono emerse strutture murarie in blocchi e in giacitura secondaria tessere di mosaico ed un frammento di rivestimento marmoreo²³. Le strutture emerse non sono da riferire ad un edificio monumentale ma i frammenti rinvenuti in giacitura secondaria consentono di ipotizzare la presenza di un'importante struttura alle spalle di Cala San Nicola, forse una villa marittima. I frammenti rinvenuti dalla Soprintendenza di Trapani attestano che nel V sec. d.C. Favignana era un centro fiorente connesso con il Nord Africa per la presenza di ceramica fine da mensa e di anfore da trasporto provenienti da officine africane e con Pantelleria, per la presenza di ceramica da fuoco pantasca, poiché l'isola era una tappa intermedia nella navigazione verso l'Africa settentrionale²⁴.

²⁰ ARDIZZONE-PEZZINI 2004, p. 1815.

²¹ ARDIZZONE-PEZZINI 2004, p. 1815.

²² ARDIZZONE-PEZZINI 2004, p. 1816., n.7.

²³ ARDIZZONE-PEZZINI 2004, p. 1816, n. 8.

²⁴ BALDASSARI 2015, p. 448.

A tale insediamento sono connesse due aree sepolcrali, una ad Est di Cala San Nicola e l'altra ad Ovest in contrada Madonna²⁵ (fig. 2).

Fig. 2 Planimetria delle evidenze archeologiche presso Cala San Nicola (elaborazione di Giorgio Di Carlo) (da Catalogo metadati - Regione Siciliana - S.I.T.R. Infrastruttura Dati Territoriali)

Le aree suddette sono ricavate nelle cave di calcarenite dell'isola, localmente denominate "curtigghiolì"²⁶, che in età tardo-antica divengono dei complessi ipogeici. A Favignana le tipologie funerarie tardo-antiche sono comuni alle vicine catacombe di Marsala, l'unica eccezione riguarda la tomba a "tegurium" dell'area sepolcrale in contrada Madonna, una tipologia sconosciuta nella Sicilia occidentale ma che presenta delle analogie con le tombe della Sicilia orientale e di Malta. Quest'ultimo dato attesta la presenza di una rotta marittima che collegava la Sicilia orientale con il Mediterraneo occidentale passando attraverso Malta e l'arcipelago delle Egadi. Inoltre, la posizione di Favignana, lungo la rotta con l'Africa settentrionale, fa ipotizzare la presenza di una probabile comunità cristiana sull'isola dacché le regioni quali la Byzacena e la Proconsolare, in cui il cristianesimo era largamente diffuso già in epoca molto antica, sono considerate tra i principali luoghi da cui si sarebbe irradiata la religione²⁷. Nel IX sec. d.C., infatti, Ibn Khurdādhbih definirà Favignana "gazirat ar-rahāb" che letteralmente significa "l'isola del monaco", toponimo spiegabile per la presenza sull'isola di insediamenti eremitici²⁸. Stando alle evidenze archeologiche rinvenute a Cala San Nicola, la comunità dell'abitato tardo-antico avrebbe basato la propria economia sulla pesca.

²⁵ ARDIZZONE-PEZZINI 2004, p. 1817.

²⁶ Un fenomeno frequente a Favignana è quello di trasformare le vecchie cave dismesse in giardini all'aperto, denominati dagli abitanti del luogo "curtigghiolì".

²⁷ ARDIZZONE-PEZZINI 2004, p. 1816, n. 25.

²⁸ MAURICI, p. 46.

A. M. Bisi nel 1968 scriveva della presenza di “ambienti quadrangolari” presenti nei pressi di Cala San Nicola, rivestiti di intonaco rosso e giallo e di cocciopesto²⁹.

Nel 1985 G. Purpura interpretò gli “ambienti quadrangolari” come vasche facenti parte di un impianto per la lavorazione del pesce, dacché notava una disposizione degli ambienti in file parallele simile a quella riscontrata in altri centri di salagione individuati nel 1982 presso la Sicilia nord-occidentale, a Cala Minnola (Levanzo) e alla Tonnara del Secco (San Vito lo Capo)³⁰. Secondo Purpura ciò che differenziava l’impianto di Favignana era la presenza sul terreno di “*suspensurae*” in terracotta dalla forma circolare, la cui presenza sarebbe servita ad accelerare la maturazione del prodotto alieutico tramite aria calda convogliata da un’adiacente fornace³¹. A Cala San Nicola, tuttavia, non è stata individuata alcuna fornace, da porre in relazione con una possibile officina di salagione. Inoltre, i lavori di ampliamento della strada antistante il cimitero hanno coperto le strutture in questione.

A sostegno della tesi di G. Purpura, l’unico elemento che oggi rimane visibile è una canaletta rivestita in cocciopesto ed intonaco e coperta in parte dall’attuale cimitero (fig. 3), corrispondente probabilmente alle “*canalette scavate nella roccia o formate da elementi in laterizi*” descritte da A. M. Bisi³².

Fig. 3. Canaletta rivestita di intonaco e cocciopesto (foto di Giorgio Di Carlo)

Così come le canalette ritrovate presso le “*cetariae*” di Isola delle Femmine (Palermo), di Tonnara del Secco (San Vito lo Capo) e di Vendicari (Noto), la canaletta di Cala San Nicola probabilmente serviva ad eliminare gli scarti del prodotto lavorato.

²⁹ BISI 1968, p. 32.

³⁰ PURPURA 1982, p. 45-56.

³¹ Un esempio di officina per le salagioni con annessa fornace per accelerare la natura del prodotto si ritrova a Cotta in Marocco.

³² BISI 1968, p. 32.

Inoltre, a circa 20 m da Cala San Nicola, in direzione nord-ovest, si trova una vasca di salagione, segnalata da G. Mannino³³ ma di cui non esiste alcun rilievo. L'ambiente ha forma rettangolare ed è scavato nella roccia, è largo 90 cm e lungo 1,60 m con una profondità massima di 60 cm. Al fondo ha gli angoli arrotondati per favorire la pulizia ed evitare le fessurazioni. Le pareti sono rivestite di cocciopesto, la parete ovest presenta grossi frammenti ceramici che fanno pensare ad una fase di riparazione. Il fondo è costituito da un primo strato di preparazione (*rudus*), color grigio scuro, con inserzioni di ghiaia, particolarmente visibile sul pavimento est della vasca, lo strato superiore (*nucleus*) ha invece un colore rosaceo ed è costituito da calce e frammenti ceramici, di cui rimane traccia ad ovest. Nei pressi della vasca che non doveva trovarsi isolata come appare oggi, sono presenti dei tagli regolari che testimoniano l'attività di estrazione di conchi di calcarenite che ha distrutto la naturale conformazione della costa. A pochi metri dal suddetto ambiente vi è un'ulteriore vasca di salagione, totalmente coperta. All'interno della vasca, sul lato settentrionale, in basso, è presente un foro, attraverso il quale è stata fatta passare una vecchia corda, probabilmente utilizzata dai pescatori del luogo per trattenere le barche a riva. Probabilmente il foro non appartiene all'antico periodo di utilizzo della vasca, poiché il prodotto del pescato sarebbe andato perso in mare, è verosimile pensare che questo sia relativamente recente. La vasca di salagione è stata spoliata dagli abitanti del luogo, ciò non consente di avanzare una cronologia per il periodo di vita dell'impianto. Tramite rilievo indiretto fotogrammetrico è stato possibile ottenere una pianta in scala 1:20 della vasca di salagione di Cala San Nicola con relativi prospetti e sezioni (fig. 4).

Fig. 4 Pianta e sezioni della vasca di San Nicola (elaborazione di Giorgio Di Carlo)

Esistono dei centri di salagione nella Sicilia sud-orientale che presentano delle vasche ricavate nella roccia a forma quadrangolare come presso gli impianti di Vendicari (Siracusa) e di Portopalo di Capo Passero (Siracusa)³⁴.

³³ MANNINO 2017, p. 57.

³⁴ MALFITANA et al. 2021, p. 141-158.

A nord est di Cala San Nicola si trova un complesso di ambienti denominato localmente “Bagno delle Donne”³⁵ a cui si accede tramite un ingresso scavato nella calcarenite, preceduto da una piccola volta alta 2,80 m e larga 1,10 m, con alcuni gradini poco visibili (fig. 5).

Fig. 5 Ingresso al “Bagno delle Donne”, veduta da sud (foto di Giorgio Di Carlo)

L’ingresso è largo 90 cm e lungo 3,30 m; da esso si entra in una sala con volta crollata, larga 3,80 m e lunga 6,40 m. Nella sala centrale sono scavate, lungo le pareti, alcune nicchie, un tempo rivestite da mosaici a grosse tessere bianche e nere stando a quanto riportato da A. M. Bisi nella sua relazione³⁶, che consentono di datare la frequentazione intorno al II sec. d.C.³⁷ Inoltre, il pavimento della sala era rivestito da cocciopesto. L’ultimo ambiente è un ampio canale, lungo massimo 16 m, largo circa 1,70 m (larghezza massima 2 metri) e alto 1,25 m. La scogliera antistante l’ingresso a mare del canale presenta dei tagli praticati nella roccia per creare un ulteriore piccolo canale sommerso. Nella parte terminale del canale principale vi è una feritoia larga 1,25 metri ed alta 2,70 m (fig. 6), realizzata per regolare il flusso dell’acqua marina all’interno della sala centrale tramite una paratia come riscontrato presso la peschiera di Ventotene³⁸ e la peschiera della villa delle Grottaacce³⁹, entrambe nel Lazio.

³⁵ Il nome si deve al poeta dialettale favignanese A. Giangrasso, che gli diede anche il nome di “Murenaio”, poiché pensava vi si allevassero murene.

³⁶ BISI 1968, p. 32.

³⁷ POLIZZI-TORRE 2018, p. 67.

³⁸ ZARATTINI et al. 2010, p. 4

³⁹ EVELPIDOU et al. 2023, p. 8.

Fig. 6 Feritoia realizzata per regolare il flusso delle acque (foto di Giorgio Di Carlo)

Nella parte terminale, il canale è stato scavato in modo da far convogliare l'acqua all'interno, con una curvatura adatta a ricevere l'onda che gli sbatte contro, poiché da nord-est arriva il Grecale⁴⁰. All'interno del canale sono scavate nella roccia due aperture quadrangolari: l'apertura più alta serviva a far entrare la luce, l'apertura più bassa ad agevolare il passaggio dell'acqua verso la sala centrale. A. M. Bisi interpretò esclusivamente il complesso in questione come un ninfeo tardoromano, del II-III secolo d.C.⁴¹, per la presenza di nicchie sulle pareti ricoperte da mosaici, ma probabilmente il "Bagno delle Donne" acquisì questa funzione in una seconda fase, perché la morfologia degli ambienti fa pensare ad una peschiera. Infatti, come proposto da G. Purpura, poco probabile appare la collocazione di ambienti destinati ad un "uso raffinato ed al culto in prossimità di maleodoranti vasche per la lavorazione del pesce"⁴². Inoltre, il livello del mare non doveva trovarsi ad una quota molto inferiore dell'attuale⁴³. È probabile che la tesi di Purpura sia esatta dacché presso la costa meridionale dell'isola di Creta sono stati studiati vari ambienti riconosciuti come peschiere che presentano delle analogie strutturali e dimensionali con il cosiddetto "Bagno delle Donne"⁴⁴. Il livello del mare della costa meridionale dell'isola di Creta, oggi, si trova ad 1,25 m al di sopra di quello d'epoca romana che era compreso tra 1,24 m e 0,09 metri. Tale cambiamento è dovuto al terremoto del 1604. Le peschiere di Creta orientale si stima siano state costruite tra la metà del I sec. a.C. e l'inizio del II sec. d.C. Presso la costa di Matala un *survey* ha permesso di individuare undici peschiere sommerse, interamente scavate nella roccia. La loro lunghezza varia da 3,45 m a 5,85 m, la loro area varia da 11,50 a 20,50 metri quadrati. Gli ambienti, oggi sommersi, presentano un canale che si

⁴⁰ GALLITTO 2018, p. 147-148.

⁴¹ BISI 1970, p. 321-323.

⁴² PURPURA 1985, p. 84.

⁴³ ANTONIOLI et al. 2018, p. 570.

⁴⁴ MOURTZAS 2012a, p. 2394-2397.

diparte dal mare verso una camera centrale di forma circolare, chiusa da una copertura a volta, ed occupano un'area che varia da 15 a 20 metri quadrati. Allo stesso modo, il complesso di ambienti, localmente denominato "Bagno delle Donne", che copre un'aria tra i 15 ed i 20 metri quadri, presenta dei tagli praticati nella roccia per creare un piccolo canale sommerso al fine di facilitare l'entrata del pesce con un più ampio canale che dal mare convoglia l'acqua verso una sala centrale di forma ellittica, con copertura a volta, oggi crollata. Inoltre, come riscontrato presso le peschiere di Matala, il "Bagno delle Donne" presenta verso il mare una paratia che consentiva la regolazione del flusso delle acque all'interno della sala centrale. È possibile notare le analogie morfologiche tra il "Bagno delle Donne" e le peschiere di Matala dalla comparazione delle piante e delle sezioni⁴⁵ (figg. 7-8)

Fig. 7 Pianta del Bagno delle Donne (elaborazione di Giorgio Di Carlo)

⁴⁵ Al "Bagno delle Donne" (Favignana) è stato realizzato un rilievo di tipo speditivo non avendo a disposizione una stazione totale o un GPS differenziale per recuperare i punti dei *markers*. Dunque, è stata utilizzata un'asta da carpentiere come riferimento metrico che misura 1m x 50cm e che è stata messa in scala 1:1 una volta ottenuto il modello 3D su Agisoft Metashape.

Fig. 8 Sezioni del Bagno delle Donne (elaborazione di Giorgio Di Carlo)

Conclusioni

Da quanto emerso dai saggi effettuati dalla Soprintendenza di Trapani si può supporre la presenza di un edificio abbastanza imponente nei pressi di Cala San Nicola, forse una villa marittima tardo-antica, il cui ultimo periodo di vita in base al materiale rinvenuto, si può datare tra la fine del IV ed il V sec. d.C.⁴⁶. I frammenti rinvenuti durante i saggi attestano come ancora nel V sec. d.C. Favignana fosse un centro fiorente connesso con il Nord Africa.⁴⁷ La presenza di una villa tardo-antica a Cala San Nicola non apparirebbe un caso isolato nel contesto siciliano come dimostrano i numerosi insediamenti costieri che sorsero in Sicilia a partire dal V sec. d.C., lungo il tratto di costa che da *Lilybaeum* andava fino ad *Agrigentum*⁴⁸ o ancora il villaggio tardo-antico di Punta Secca (Santa Croce Camerina) identificato con il *chorion* di Kaukana⁴⁹ o il villaggio situato nei pressi del porto tardo antico di Scauri (Pantelleria)⁵⁰ ed infine Lampedusa che nell'area di Piazza Brignone e nell'area del Castello ha restituito testimonianze databili tra IV e VII sec. d.C.⁵¹ La sua esistenza consentirebbe, inoltre, di interpretare gli "ambienti quadrangolari rivestiti di intonaco rosso e giallo e di cocciopesto" segnalati da A. M. Bisi⁵², come parte di un impianto termale nei pressi della costa per la presenza di "*suspensurae*" in terracotta, dalla forma circolare, che sarebbero state funzionali a sostenere il pavimento di un "*calidarium*", ambiente termale in cui circolava l'aria calda.

⁴⁶ ARDIZZONE-PEZZINI 2004, p. 1816, n. 8.

⁴⁷ ARDIZZONE-PEZZINI 2004, p. 1816, n. 9.

⁴⁸ CAMINNECI 2014, p. 125.

⁴⁹ CAMINNECI 2014, p. 127.

⁵⁰ BALDASSARI 2015, p. 447-448.

⁵¹ CAMINNECI 2014, p. 128.

⁵² BISI 1968, p. 32.

G. Purpura interpretò i suddetti ambienti come vasche di salagione⁵³, ipotizzando che le “*suspensurae*” sarebbero appartenute ad una fornace che produceva calore per accelerare la maturazione del prodotto alieutico. La tesi di Purpura non è da escludere, dacché sussiste una canaletta rivestita in cocciopesto ed intonaco, la cui funzione avrebbe potuto essere quella di smaltire gli scarti del prodotto lavorato, come riscontrato presso gli stabilimenti di Isola delle Femmine (Palermo) e Tonnara del Secco (San Vito lo Capo)⁵⁴. L’ipotesi di una villa marittima a Cala San Nicola spiegherebbe, inoltre, l’esistenza del cosiddetto “Bagno delle Donne”, complesso di ambienti interpretabile come un’antica peschiera, dacché l’itticoltura, oltre ad essere un segno di prestigio, era funzionale all’autosostentamento delle ville costiere. È da escludere l’ipotesi di A. M. Bisi che interpretò il cosiddetto “Bagno delle Donne” solamente come un ninfeo tardo-romano⁵⁵, poiché stando a quanto riportato da G. Mannino⁵⁶, il pavimento della sala centrale era coperto da cocciopesto, materiale impermeabile, la cui presenza presuppone un uso degli ambienti a contatto con l’acqua⁵⁷. Inoltre, il livello del mare in età greco-romana non doveva essere molto diverso da quello attuale⁵⁸. Infatti, all’inizio del canale che porta l’acqua verso la sala centrale è presente una feritoia realizzata per regolare il flusso dell’acqua tramite una paratia ed un piccolo canale sommerso per favorire l’ingresso del pesce. Dunque, si può supporre che il “Bagno delle Donne” fosse una peschiera in base alle analogie morfologiche con le peschiere di Matala⁵⁹. Le strutture alieutiche a Cala San Nicola confermano che gli abitanti dell’insediamento basavano la propria economia sulla pesca. Se si segue l’ipotesi della presenza di una villa marittima presso Cala San Nicola, si può supporre che quest’ultima si sarebbe autosostentata della pesca, della lavorazione delle carni del pesce e del conseguente commercio dei prodotti alieutici. Se tale ipotesi venisse confermata da più attente indagini archeologiche, l’impianto alieutico di Cala San Nicola sarebbe il primo nella Sicilia nord-occidentale a risultare a stretto contatto con una villa e a non essere isolato. Stando alla suddivisione proposta da J. Edmondson⁶⁰, che distingue gli impianti di lavorazione del pesce in tre categorie: urbano, semi-urbano e rurale, l’insediamento corrisponderebbe al “modello rurale”. Infine, il rinvenimento della vasca di salagione presso Cala San Nicola è importante per la storia dell’isola, sia perché attesta come la pesca a Favignana sia un’attività antichissima che affonda le sue radici nell’antichità, sia perché ci dice che il sito di Cala San Nicola era un punto cruciale per la vita degli isolani. Cala San Nicola, infatti, rimase nel corso dei secoli un sito frequentato, come testimonia un documento del 1305, conservato nell’archivio vescovile di Mazara, nel quale vengono nominate due tonnare, la tonnara di San Leonardo (Stabilimento Florio) e la Tonnara di San Nicola⁶¹. Inoltre, un passo del Marchese di Villabianca attesta, con certezza, l’esistenza della tonnara di San Nicola a Favignana: “*Sono del 1461, per esempio, alcune sentenze emanate dalla corte vescovile di Palermo in favore del vescovo di Mazara, cui venivano negate le decime delle tonnare di Cofano, Scopello e S. Nicola in Favignana*

⁵³ PURPURA 1985, p. 81-84.

⁵⁴ Purpura 1982, p. 45-56.

⁵⁵ BISI 1968, p. 32.

⁵⁶ MANNINO 2017, p. 62.

⁵⁷ A riguardo, sappiamo che l’unico pezzo di cocciopesto rimasto venne portato da A. Giangrasso all’*antiquarium* di Favignana (Mannino-Russo 2017).

⁵⁸ ANTONIOLI et al. 2018, p. 570.

⁵⁹ MOURTZAS 2012b., p. 885-892.

⁶⁰ EDMONDSON 1990, p. 141-148.

⁶¹ MAURICI 1999, p. 80.

dai rispettivi proprietari, i nobili Bartolomeo de Carissima, Giovanni di San Clemente, Filippo Crapanzano [...] per San Nicola in Favignana, posseduta, come si è detto, nel 1461 da Filippo Crapanzano, non abbiamo alcuna notizia dal Barberi. È da escludere che si tratti della grande tonnara di Favignana nella cui storia non compare quella famiglia⁶²”. Infine, stando a quanto riportato da G. Mannino⁶³, alcuni pozzetti con all’interno porzioni di vaso (fig. 2), inquadrabili in una forma chiusa, consentono di ipotizzare come il sito fosse ancora frequentato per la pesca del tonno fino al secolo scorso. Ciò dimostra il carattere eminentemente alieutico del sito di Cala San Nicola.

Bibliografia

ANTONIOLI *et alii* 2018 = F. ANTONIOLI, M. ANZIDEI, A. BENINI, K. LAMBECK, V. VERRUBBI, *Tyrrhenian sea level at 2000 BP: evidence from Roman age fish tanks and their geological calibration*, in *Rendiconti Lincei*, 29, 2018, 569-580.

ARDIZZONE-PEZZINI 2004 = F. ARDIZZONE, E. PEZZINI, *Prime attestazioni cristiane nell’arcipelago delle Egadi e presenze monastiche in età normanna*, in *Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana*, 2004, 1815-1834.

ARDIZZONE-GIGLIO-PEZZINI 2013 = F. ARDIZZONE, R. GIGLIO, E. PEZZINI, *Insedimento monastico a Marettimo Contrada “Case Romane”. Nuovi dati*, in *Acta XV Congressus Internationalis Archaeologiae Christianae* (Toledo 8-12/9/2008), a cura di Cresci S., Lopez Quiroga J. & P.C. Brandt, 2013, 1247-1261.

AURIEMMA-SOLINAS 2009 = R. AURIEMMA, E. SOLINAS, *Archeological remains as sea level change markers: a review*, in *Quaternary International* 206, 2009, 134-146.

BALDASSARI 2015 = R. BALDASSARI, *L’isola di Pantelleria e il Canale di Sicilia. Scambi commerciali e circolazione delle merci in età tardo antica*, in *XI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Isole e terraferma nel primo cristianesimo*, Cagliari, 23-27 settembre 2014.

BISI 1968 = A.M. BISI, *Favignana dalla preistoria all’epoca romana*, in *Sicilia Archeologica*, 4, 1968, 24-34.

BOTTE 2009 = E. BOTTE, *Salaisons et sauces de poissons en Italie du Sud et en Sicile durant l’Antiquité*, Napoli, 2009.

BOTTE *et alii* 2015 = E. BOTTE, A. BOISSON, G. CHAPELIN, B. LEMAIRE, *L’installation antique de salaison de poissons de Cala Minnola (Levanzo, Province de Trapani)*, *Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome*, 2015.

CAMINNECI 2014 = CAMINNECI V., *Abitare sul mare. L’insediamento costiero nella Sicilia occidentale in età antica*, in *Atti del Convegno internazionale del Centro interuniversitario di studi sull’edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo (CISEM)*, (Piazza Armerina, 7-10 novembre 2012), 2014, 123-130.

CULTRARO 2018 = M. CULTRARO, *Le grotte di Cala Genovese, Levanzo (Tp) e Addaura, Palermo*, in *I segni dalla Preistoria*, a cura di A. De Pascale, M. Tarantini, Firenze, 2018, 135-183.

GALLITTO 2018 = M. GALLITTO, *Favignana. Il patrimonio speleo-archeologico*, Bagheria, 2018.

⁶² VILLABIANCA 1986, p. 24.

⁶³ MANNINO 2017, p. 52.

- ÉTIENNE-MAYET 2002 = R. Étienne, F. Mayet, *Salaisons et sauces de poisson hispaniques*, Parigi, 2002.
- EDMONDSON 1990 = J. C. EDMONDSON, *Le Garum en Lusitanie urbaine et rurale: hiérarchies de demande et de production*, in *Les villes de Lusitanie romaine, Hiérarchies et territoires, Table ronde internationale du CNRS* (Talence, 8-9 décembre 1988), Parigi, 1990, 123-147.
- EVELPIDOU *et alii* 2023: N. EVELPIDOU, P. Oikonomou, A. Karkani, I. Kampolis, G. Spada, *The Fish Tanks of the Mediterranean Sea*, in *Quaternary* 6(2):24, 2023, 2-19.
- GIUSTOLISI 1968 = V. GIUSTOLISI, *Misteriosi reperti a Favignana: forse un tofet*, in *Quaderni di Archeologia*, 1968, 53-55.
- HIGGINBOTHAM 1997 = J. HIGGINBOTHAM, *Piscinae, Artificial Fishponds in Roman Italy*, The University of North Carolina Press, 1997.
- LENTINI 2010 = F. LENTINI, *L'insediamento tardo antico alla foce del fiume Modione*, in *Selinunte*, 2010, 121-204.
- MALFITANA *et alii* 2021= D. MALFITANA, D. BERNAL CASASOLA, A. MAZZAGLIA, J. J. DIAZ, *Le cetariae ellenistiche e romane di Portopalo (Sicilia): primi risultati da ricerche interdisciplinari / Las ceteriae helenísticas y romanas de Portopalo (Sicilia): primeros apuntes interdisciplinarios*, in *Journal on Hellenistic and Roman material culture*, Centro Nazionale delle Ricerche, Catania, 2021.
- MANNINO-RUSSO 2017 = G. MANNINO, V. RUSSO, *La carta archeologica di Favignana*, Favignana, 2017.
- MAURICI 1999 = F. MAURICI, *Le Egadi dalla tarda antichità agli inizi dell'età moderna: storia e archeologia*, in *La Fardelliana*, 1999, 65-90.
- MAURICI 2002 = F. MAURICI, *Medioevo trapanese: gli insediamenti nel territorio della provincia di Trapani dal tardo antico alle soglie dell'età moderna*. ed. Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali e dell'educazione permanente, Trapani, 2002.
- MONTICELLI 1807 = T. MONTICELLI, *Del trattamento delle api in Favignana*, Napoli, 1807. MOURTZAS 2012a = N. MOURTZAS, *Fish tanks of eastern Crete (Greece) as indicators of the Roman sea level*, in *Journal of Archaeological Science* 39, 2012, 2392-2408.
- MOURTZAS 2012b = N. MOURTZAS, *Archaeological indicators for sea level change and coastal neotectonic deformation: the submerged roman fish tanks of the gulf of Matala*, in *Journal of Archaeological Science* 39, 2012, 884-895.
- POLIZZI-TORRE 2019 = G. POLIZZI, R. TORRE, *Il balaneion dell'agorà di Solunto*, in *Mare internum, Archeologia e culture del Mediterraneo*, 10, 2019, 59-73.
- PUGNATORE 1984 = F. PUGNATORE, *Historia di Trapani*, Trapani, (a cura di Salvatore Costanza), 1984.
- PURPURA 1982 = G. PURPURA, *Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia: I - S. Vito (Trapani), Cala Minnola (Levanzo)*, in *Sicilia Archeologica*, 48, XV, 1982, 45-60.
- PURPURA 1985 = G. PURPURA, *Pesca e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Sicilia: II - Isola della Femmine (Palermo), Punta Molinazzo (Punta Rais), Tonnara del Cofano (Trapani), S. Nicola (Favignana)*, in *Sicilia Archeologica*, 57-58, XVIII, 1985, 59-86.
- ZARATTINI *et alii* 2010 = A. ZARATTINI, S.L. TRIGONA, D.G. BARTOLI, A.D. ATAÜZ., 2010, *The roman fishpond of Ventotene (Latina, Italy)*, FOLD&R Italy: 191, 2010.